

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ULTRASSOM NOS PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10260132

Lucas Soares Brandão Barros

Coautor(es):

Saula Maria de Lira Ribeiro,

Lucas Moreira Rocha

Orientador: Marcus Vinicius de Carvalho Souza

RESUMO

INTRODUÇÃO: Um dos avanços tecnológicos mais recentes no campo da anestesia é a introdução da avaliação anatômica por imagem ultrassonográfica. A ultrassonografia é uma técnica simples e não invasiva para fornecer uma avaliação clínica mais precisa e localização da área de interesse. O uso dessa modalidade está relacionado a sua eficácia clínica comprovada, custo-benefício e praticidade, pois permite que o anestesiológista avalie anatomia complexa e variada antes da inserção da agulha. **OBJETIVO:** Compreender a avaliação dos processos ultrassonográficos nos procedimentos anestésicos e identificar os principais benefícios desta técnica por meio de um comparativo a procedimentos sem sua utilização. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada

uma revisão de literatura com base nos dados da Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), e no site da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO). Foram incluídos artigos publicados no período de 2012 a 2022, que evidenciam a utilização de ultrassom nos procedimentos anestésicos e foram excluídas publicações que se caracterizavam como estudos experimentais em laboratório, cartas ao leitor e estudos de caso. ASPECTOS ÉTICOS: O estudo foi assegurado por princípios éticos e normas de pesquisas vigentes. Todos os pacientes forneceram consentimento informado para a realização do estudo. RESULTADOS. A anatomia obscurecida ou patologicamente alterada pode dificultar os procedimentos e os pontos de referência da superfície podem não dar indicação da anatomia subjacente. O uso de ultrassom para visualizar a anatomia e orientar as intervenções mostrou taxas reduzidas de complicações. Com este método, o posicionamento incorreto da agulha pode ser reconhecido e corrigido imediatamente, reduzindo o risco de falha ou complicações potenciais. CONCLUSÃO: A utilização da ultrassonografia mostrou-se um método eficaz nos procedimentos anestésicos, a qual fornece informações detalhadas sobre a anatomia, segurança e conforto do paciente, custo benefício e maiores taxas de sucesso para anestesia clínica.

Palavras-chave: Ultrassonografia; Anestesia; Exame de imagem

Referências

FAUSTINO, Leandro Dário; OLIVEIRA, Laís Martins Lucas. Anestesia regional guiada por ultrassom em cirurgias plásticas estéticas das mamas. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 36, p. 327-333, 2022.

GUIMARÃES, Marina Ferreira et al. O auxílio da ultrassonografia em emergências anestésicas. Rev Med Minas Gerais, v. 27, n. Supl 4, p. S52-S56, 2017

OLIVEIRA, Daniela Nunes; DE OLIVEIRA, Catharina Borges; FLORES, Murilo Pereira. Uso da ultrassonografia no manejo da via aérea difícil. Revista Científica Hospital Santa Izabel, v. 2, n. 3, p. 9-13, 2018.

UniFacid

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!